

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ВІДБОРУ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ СУДДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право.

Анотація. Стаття присвячена дослідженню поняття «добročесність» як критерію, відбору кандидата на посаду судді Верховного Суду. Автором доведено необхідність закріплення визначення «добročесність» на законодавчому рівні. На підставі системного аналізу міжнародних актів та думок вчених, автор визначає основні ознаки вказаної категорії.

Ключові слова: добročесність, відбір суддів, Верховний Суд, конкурс

Annotation. The effectiveness of the work of the Supreme Court by virtue of the status and significance of the exercised powers is of paramount importance and in many respects depends on the staffing of the court by the judiciary corps.

Until recently, the category of integrity did not attract special attention from scholars, but after the judicial reform of 2016, the specified term in the context of the selection of professional judges became the subject of the study

It is worth paying attention to the fact that the definition of the term "integrity" is not fixed at the legislative level.

We believe that the legislative definition of this criterion is necessary because it plays a significant role in the formation of the new Supreme Court, and the Public Council for Integrity has been formed to assess candidates for compliance with this criterion. Let's try to shift the essence of this concept.

In our opinion, this list of qualities really should be inherent in a virtuous candidate for a judge position, at the same time we believe that such a broad approach to understanding this category will complicate the task of the Public Council of Integrity during the analysis of candidates for the corresponding position.

During the contest, the Supreme Court often encountered cases where the Public Council of Integrity gave a negative opinion on the integrity of a judge's position, citing the inconsistency of livelihood with the candidate's income.

the main features of the criterion of integrity are: honesty, integrity and integrity of the conduct of the Supreme Court candidate in all spheres of public life.

The article is devoted to the study of the concept of "virtue" as a criterion, the selection of a candidate for the post of judge of the Supreme Court. The author proves the need to consolidate the definition of "virtue" at the legislative level. Based on the systematic analysis of international acts and opinions of scientists, the author identifies the main features of the category.

Key words: virtue, selection of judges, Supreme Court, competition

Вступ

Відкриваючи вступною доповіддю IV Міжнародний судово-правовий форум 2016 року «Судова реформа: стан та напрями розвитку», діючий на той час голова Верховного Суду України Я. Романюк висловив слушну думку про те, що для людини, яка звертається до суду, абсолютно неважливі такі речі, як кількість судових інстанцій та нюанси компетенції спеціалізованих судів. Не має значення також і назва суду або за яким процесуальним кодексом суд працює чи який вигляд має судова повістка. Людину, яка вважає своє право порушеним, турбує інше – вона хоче одержати правовий захист швидко, доступно, зрозуміло для себе та ефективно, тобто відчутти в результаті якийсь позитивний ефект [1].

Ефективність діяльності Верховного Суду в силу статусу та значущості виконуваних повноважень має надважливе значення та багато у чому залежить від кадрового наповнення даного суду суддівським корпусом.

ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» [2] визначив нові критерії оцінювання кандидатів на відповідність посаді судді, до яких віднесено таку категорію як добросесність, що обумовлює актуальність дослідження сутності вказаного поняття.

Донедавна категорія добросесності не викликала у науковців особливої уваги, однак після проведення судової реформи 2016 року, вказаний термін в контексті відбору професійних суддів став предметом дослідження таких науковців як С. Глущенко, В. Федорович, Т. Семків, Л. Е. Зуєвої, А. Кулібаби. Питанню добросесності державних службовців присвячені наукові праці Л. В. Прудиус, Л. Курочки та інших.

Мета статті. З'ясувати сутність поняття «добросесність» як критерію відбору кандидата на посаду судді Верховного Суду.

Результати дослідження

Загальні вимоги до суддів встановлені у Конституції України [3], а саме у статті 127, відповідно до якої на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесят п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ять років, є компетентним, добросесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Стаття 83 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» [2] для цілей кваліфікаційного оцінювання визначає декілька критеріїв, а саме: компетентність, професійну етику і добросесність.

У Бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23 [4], зазначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві.

У пункті 3.2. Європейській хартії про закон «Про статус суддів» від 10 липня 1998 року [5] зазначено, що закон встановлює обставини, за яких попередня діяльність кандидата або діяльність його близьких родичів із причин законних об'єктивних сумнівів, породжуваних такою діяльністю, щодо неупередженості та незалежності цього кандидата може бути перешкодою для призначення його на посаду судді. У пункті 10 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року та 13 грудня 1985 року [6], закріплено, що особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну кваліфікацію в галузі права.

Крім того, принцип I (2) (с) Рекомендації № R (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів» (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518-ому засіданні заступників міністрів 13 жовтня 1994 року) [7] проголошує, що всі рішення стосовно професійної кар'єри суддів повинні мати в основі об'єктивні критерії; як обрання, так і кар'єра суддів повинні базуватись на заслугах, з урахуванням їхньої кваліфікації, чесності, здібностей та результатів їхньої праці.

За змістом пункту 50 Висновку № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів щодо судової ради на службі суспільства від 23 листопада 2007 року [8] судді та суспільство мають переконатися в тому, що призначення судді зроблено виключно на підставі заслуг кандидата, його кваліфікації, здібностей, чесності, почуття незалежності, безсторонності та ефективності. Судова рада, здійснюючи свою роль, також повинна забезпечити, щоб процедури суддівських призначень ґрунтувалися на заслугах особи.

Варто звернути увагу на те, що на законодавчому рівні не закріплено визначення терміну «добросесність».

Вважаємо, що законодавче визначення вказаного критерію є необхідним, оскільки він відіграє вагомий роль, під час формування складу нового Верховного Суду, а для оцінки кандидатів на відповідність зазначеному критерію утворено Громадську раду добросесності. Спробуємо зсувати сутність вказаного поняття.

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає добросесність як високу моральну чистоту та чесність [9]. З Словника синонімів Караванського, вбачається, що синонімами слова «добросесність» є чесність, моральність, добропрстойність, добропорядність [10].

Інші джерела визначають добросесність – як забезпечення високого рівня непідкупності, чесності й справедливості при здійсненні юридичних і пов'язаних з ними юридичних процесів [11, с. 252].

Інститут CEELI (Прага) у 2015 році визначив добросесність як «внутрішню рису людини, коли вона діє відповідно до певних принципів та цінностей, не йдучи на компроміси ні на роботі, ні в приватному житті. Це означає чесне, сумлінне, правильне і самовіддане виконання трудових обов'язків. Насправді, чесність проявляється у виконанні суддівських обов'язків з об'єктивністю, на основі повної рівності, дотримання законодавчих умов, все для забезпечення законності. У судочинстві, добросесність означає набагато більше, ніж сумлінність. Це обов'язок. Добросесність аналізується з двох різних точок зору: верховенство закону, де добросесність розцінюється як професіоналізм громадського представника (внутрішня добросесність); і демократія, де добросесність стосується відповідальності, що правосуддя і його інститути мають перед

громадськістю, щоб отримати суспільну довіру (добročесність з зовнішньої точки зору). В контексті зазначеного А. Кулібаба стверджує, що врешті-решт обидві точки зору вказують на одне й те саме – індивідуальну добročесність громадського представника. [12, с. 214]

С. Глушенко визначає добročесність як глибоку категорію, яка включає всі сторони моральності та, по суті, є трансформацією добра в професійну етичну сферу. На думку вченою поєднання моральності та добра дає можливість окреслити площину добročесності особи, яка здійснює функції держави, зокрема: компетентність, вимогливість до себе, безкорисливість, чесність, твердість, сумлінність. [13]

Цікавим є також підхід вченої до розкриття змісту добročесності через такі призми як: «я»; «я і суспільство»; «я і держава». С. Глушенко вважає, що такий підхід дозволить сформувати орієнтовний перелік моральних якостей, які притаманні кожній зі складових.

Так, до орієнтовного переліку моральних якостей «Я» вчена відносить: чесність, правдивість, порядність, особисту гідність, честь, ширість, сумлінність, скромність, відкритість і прозорість, наявність почуття відповідальності та справедливості, наявність здатності для самооцінки та самоочищення від проявів, відмінних від добročесності, усвідомлення змісту присяги судді, визнання принципів суддівської етики тощо.

До переліку «Я і суспільство», «Я і держава», на думку вченої, належать: вірність слову, безкорисність і непідкупність, коректність і відсутність проявів неповаги до осіб та учасників судового процесу, об'єктивність, неупередженість, уникнення конфлікту інтересів, непричетність до обману і шахрайства, розбірливість у виборі способів використання вільного часу, фінансова чесність (відповідність способу життя отриманим доходам), своєчасна і правдива фінансова звітність (декларування), чесність щодо незарплатних матеріальних вигод (подарунки, призи, виграші), законність набуття майна (джерела), непричетність до корупційних правопорушень, сумлінне виконання професійних обов'язків, забезпечення права осіб на судовий захист і життя необхідних для цього заходів у межах закону, непричетність до здійснення правосуддя іншими суддями, здійснення поведінки, що не порочить суддю та не підриває авторитет судової системи (як під час здійснення правосуддя, так і позаробочий час), дотримання службової таємниці (у тому числі нарадчої кімнати), реакція на прояви впливу щодо здійснення правосуддя, використання статусу судді лише у професійній сфері тощо. [13]

На нашу думку вказаний перелік якостей дійсно повинен бути притаманним добročесному кандидату на посаду судді, водночас вважаємо, що такий широкий підхід до розуміння вказаної категорії ускладнить задачу Громадської ради добročесності під час аналізу кандидатів на відповідну посаду.

Під час круглого столу «Алгоритм, механізм та правила роботи Громадської ради добročесності» заступник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів – голова кваліфікаційної палати С.О. Щотка висловив думку про те, що недостатнім буде, якщо Громадська рада добročесності в своїй діяльності керуватиметься лише Кодексом суддівської етики. Він зауважив, що Рада повинна розробити критерії для визначення поняття добročесності, напрацювати методологію та інструментарій роботи, оскільки законодавець умисно розділив професійну етику і добročесність, а отже, ці поняття не співпадають та є відмінними. С.О. Щотка наголосив, що у Кодексі суддівської етики йдеться лише про поняття саме суддівської етики, вказаний Кодекс регулює виключно поведінку діючого судді, в той час як Громадській раді добročесності доведеться перевіряти на добročесність і представників інших професій, зокрема науковців та адвокатів, які не є суддями, а лише кандидатами на цю високу посаду [14].

На офіційному сайті Громадської ради добročесності [15] зазначено, що оцінюючи суддю (кандидата на посаду судді) на відповідність критеріям добročесності та професійної етики, вона керується: Кодексом суддівської етики [16] та коментарем до нього, затвердженим рішенням Ради суддів України № 1 від 04.02.2016 [17]; Бангалорськими принципами поведінки судді [4]; Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України № 143/зп-16 від 03.11.2016 [18]. Спробуємо відшукати у зазначених актах ознаки добročесного кандидата на посаду судді Верховного Суду.

Бангалорські принципи [4] адресовані суддям для використання як інструкції, а також судовим органам для використання як базових принципів регламентації поведінки суддів. Крім того, вони покликані сприяти кращому розумінню та підтримці здійснення правосуддя з боку представників виконавчої та законодавчої влади, адвокатів та суспільства в цілому. Ці принципи передбачають, що судді у своїй поведінці підзвітні відповідним органам, що створені для підтримки суддівських стандартів, які діють об'єктивно та незалежно і мають на меті збільшення, а не зменшення значущості існуючих правових норм та правил поведінки, якими зв'язані судді.

Так, Бангалорські принципи [4] визначають шість показників, яким має відповідати професійний суддя у своїй діяльності: 1) незалежність; 2) об'єктивність; 3) чесність і непідкупність; 4) дотримання етичних норм; 5) рівність; компетентність та старанність. Вважаємо, що саме третій показник і визначає ознаки добročесності, а саме чесність і непідкупність.

У пунктах 3.1., 3.2 Бангалорських принципів [4] роз'яснено застосування даного принципу. Зазначено, що суддя демонструє поведінку, бездоганну навіть з точки зору стороннього спостерігача, а спосіб дій та поведінка судді мають підтримувати впевненість суспільства в чесності та непідкупності судових органів; недостатньо просто чинити правосуддя, потрібно робити це відкрито для суспільства.

На Бангалорських принципах [4] ґрунтується Кодекс суддівської етики [16], який також містить положення, які підпадають під ознаки доброчесності. Так, у статті 2 вказаного Кодексу унормовано, що суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, пов'язану зі здійсненням правосуддя, та бути незалежним від своїх колег у процесі прийняття рішень, він не має прав використовувати своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб та не повинен дозволяти цього іншим [16].

У коментарі до Кодексу суддівської етики [17] зазначено, що високі стандарти поведінки полягають у тому, що суддя, як на роботі, так і поза її межами, в повсякденному житті, має демонструвати таку поведінку, щоб учасники процесу і оточуючі люди бачили в ньому еталон порядності і справедливості – високоморальну, чесну, стриману, врівноважену людину.

Наведені положення стосуються доброчесності особи, яка вже перебуває на посаді судді, в той час як критерії визначення доброчесності кандидата, який претендує на зайняття посади судді встановлені Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України № 143/зп-16 від 03.11.2016 [18]. На основі закріплених у вказаному Положенні показників, можна стверджувати, що доброчесним кандидатом на посаду судді є кандидат, який: – проявив чесність у наданні достовірних даних про власні доходи, членів сім'ї та близьких осіб і такі доходи відповідають їх витратам та майну; – надав правдиві відомості у декларації родинних зв'язків та декларації доброчесності, а також у інших поданих ним документах; – не вчиняв проступків або правопорушень, які свідчать про його недоброчесність; – дотримувався законодавства, що регулює його професійну діяльність; – не має незабезпечених зобов'язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя; – є чесним та порядним; не схильним до зловживань.

Під час конкурсу до Верховного Суду часто зустрічались випадки, коли Громадська рада доброчесності надавала негативний висновок щодо доброчесності на посаду судді, посиляючись на невідповідність способу життя доходам кандидата.

Дійсно встановлення наведеного факту ставить під сумнів доброчесність кандидата, водночас як свідчить судова практика, зокрема рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.09.2018 у справі № 826/8712/17 [19], такі висновки Громадської ради доброчесності не можуть ґрунтуватись лише власних дослідженнях, а мають бути підтвержені висновками відповідних уповноважених органів, оскільки Громадська рада доброчесності не може переймати на себе функції Державної фіскальної служби України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Вища рада правосуддя у своїх рішеннях надає власне визначення доброчесності, а саме як необхідної морально-етичної складової діяльності судді, яка, з-поміж іншого, визначає межу і спосіб його поведінки, що базується на принципах доброго ставлення до сторін у справах та чесності у способі власного життя, виконанні своїх обов'язків та здійснення правосуддя [11].

Висновки

Таким чином, здійснивши системний аналіз вказаної категорії, вважаємо, що основними ознаками критерію доброчесності є: чесність, непідкупність та добропорядність поведінки кандидата Верховного суду у всіх сферах суспільного життя.

Список використаних джерел:

1. Доповідь голови ВСУ на IV судово-правовому форумі " Судова реформа: стан та напрямки розвитку". URL: <https://ln.te.court.gov.ua/sud1910/pres-centr/5/253886/> (дата звернення 20.10.2018)
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон від 07.07.2010 № 2453-VI. База даних Законодавство України / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17> (дата звернення 20.10.2018)
3. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних Законодавство України / ВР України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page> (дата звернення 20.10.2018)
4. Бангалорські принципи поведінки суддів від 19.05.2016. База даних Законодавство України / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67 (дата звернення 20.10.2018)
5. Європейська хартія про закон «Про статус суддів»: Міжнародний документ від 10.07.1998. Хартія Ради Європи. База даних Законодавство України / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (дата звернення 20.10.2018)

6. Основні принципи незалежності судових органів: схвал. резолюціями Генеральної Асамблеї ООН від 29.11.1985, 13.12.1985 №40/32, № 40/146. База даних Законодавство України / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_201 (дата звернення 20.10.2018)
7. Незалежність, дієвість та роль суддів: Міжнародний документ від 13.10.1994. Рекомендація №(94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи. База даних Законодавство України / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/994_323 (дата звернення 20.10.2018)
8. Щодо судової ради на службі суспільства: Висновок № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи від 21.11.2017 – 23.11.2007. Страсбург. База даних Висновки Консультативної ради європейських суддів (КРЕС) / Верховний Суд України. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(print\)/58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6_C3](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6_C3) (дата звернення 20.10.2018)
9. Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови. URL: <http://slovoval.org.ua/93/53396/861967.html> (дата звернення 20.10.2018)
10. Словник синонімів Караванського. URL: <http://slovoval.org.ua/41/53396/264084.html> (дата звернення 20.10.2018)
11. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства: монографія. Київ, 2015. 708 с. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/EU_Standarts_book_web-1.pdf (дата звернення 20.10.2018)
12. Кулібаба А. Поняття доброчесності як ключовий критерій у процесі добору на посаду суддів. Підприємництво, господарство і право. № 2/2018. С. 212-217
13. Глуценко С. Що розуміти під професійною етикою та доброчесністю в контексті кваліфікаційного оцінювання суддів? Закон і бізнес. URL: <https://zib.com.ua/ua/125930-scho-rozumiti-pid-profesijnouyi-etikoju-ta-dobrochesnistyu-v.html> (дата звернення 20.10.2018)
14. Критерії доброчесності ГРД повинна визначити сама для себе. Законі бізнес. <http://zib.com.ua/ua/126488-kriterii-dobrochesnosti-grd-povinna-viznachiti-sama-dlya-seb.html> (дата звернення 20.10.2018)
15. Офіційний сайт громадської ради доброчесності. URL: <https://grd.gov.ua/> (дата звернення 20.10.2018)
16. Про затвердження Кодексу суддівської етики: рішення XI (чергового) З'їзду суддів від 22.002.2013. База даних Законодавство України / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13>(дата звернення 20.10.2018)
17. Про затвердження Коментаря до Кодексу суддівської етики: Рішення Ради суддів України № 1 від 04.02.2016. Офіційний сайт Вищої ради правосуддя URL: http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/20 (дата звернення 20.10.2018)
18. Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання: рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України № 143/зп-16 від 03.11.2016. Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. URL: <https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/polozhennia.pdf> (дата звернення 20.10.2018)
19. Рішення: Окружний адміністративний суду міста Києва від 12.09.2018. Справа № 826/8712/17. База даних Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76471938> (дата звернення 20.10.2018)